

Modelo pedagógico de la universidad técnica de babahoyo, y, su aplicación en la carrera de agronomía

*Pedagogical model Of the technical university Of babahoyo, AND its
application in THE agronomy degree*

DOI.....

AUTORES: Diaz Mendoza Maoly Angela^{1*}

Bajaña Castro Danixa Del Carmen²

Coello Muñoz Yaira Dalila³

Macias León Melany Escarleth⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: maoangela12@gmail.com

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

En el área de la educación sobre todo en las universidades, el tema de los modelos pedagógicos cobra cada vez más importancia, preparando a los estudiantes de todas las carreras de forma holística, ayudándolos a desarrollarse en un mundo que es cada vez más complejo, promoviendo la integración de conocimientos, habilidades y valores para poder abordar problemas complejos y que sea duradero, por el cual este presente trabajo investigativo tiene como objetivo el describir la aplicación del modelo educativo pedagógico y curricular holístico por resultados de aprendizaje en la carrera de Agronomía de la Universidad Técnica de Babahoyo, utilizando una metodología exploratoria para esta

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0002-5435-283X>, maoangela12@gmail.com

²Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0000-7934-740X>, danixabajana1234@gmail.com

³Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0000-4301-7548>, jahiradalilac@gmail.com

⁴Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0009-0008-6879-7614>, maciasleonmelany@gmail.com

investigación, en la cual se aplicó una encuesta a los estudiantes de la carrera de agronomía para conocer sus percepciones y analizar el nivel de aplicación de las orientaciones pedagógicas, del modelo pedagógico de la universidad.

Palabras clave: *modelo pedagógico, formación integral, resultados de aprendizaje, holístico.*

ABSTRACT

In the area of education, especially in universities, the issue of pedagogical models is becoming increasingly important, preparing students of all careers in a holistic way, helping them develop in an increasingly complex world, promoting the integration of knowledge, skills and values to be able to address complex problems and make it lasting, for which this present research work aims to describe the application of the holistic pedagogical and curricular educational model by learning outcomes in the Agronomy career at the Technical University of Babahoyo, using an exploratory methodology for this research, in which a survey was applied to students of the agronomy career to know their perceptions and determine the level of application of the pedagogical orientations of the university's pedagogical model.

Keywords: *pedagogical model, comprehensive training, learning outcomes, holistic.*

INTRODUCCIÓN

El modelo pedagógico de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) representa una guía fundamental para el desarrollo del proceso educativo, orientado a la formación integral de profesionales que contribuyan al bienestar y progreso de la sociedad. (Aranda, Ordóñez, Ávila, Luperón, & Cobos, 2022) Este modelo, basado en principios holísticos y resultados de aprendizaje, busca alinear la gestión académica con las necesidades actuales y emergentes del entorno, promoviendo competencias básicas, específicas y valores éticos que permitan una participación activa y consciente en la transformación social. (Gluyas, Esparza, Romero, & Rubio, 2015) No obstante, a pesar de que el modelo existe, no siempre se lo aplica de la misma manera en todas las carreras, e incluso su uso es poco conocido o no se aplica como se espera.

Abordando la problemática si los estudiantes de la carrera de Agronomía tienen la idea o claridad sobre cómo se usa este modelo en las clases o en los trabajos académicos. Generando dudas sobre si se está realmente aprovechando el modelo para mejorar el aprendizaje que propone la Universidad Técnica de Babahoyo.

Por tal motivo este trabajo investigativo tiene como objetivo describir como se está aplicando el Modelo educativo pedagógico y curricular holístico por resultados de aprendizaje en la carrera de Agronomía. Para conseguirlo, primero se buscó las principales orientaciones del modelo y luego analizar el nivel de aplicación de estas orientaciones en las actividades académicas de la carrera. Con esto se espera aportar ideas que ayuden a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los futuros ingenieros agrónomos.

METODOLOGÍA

Este proyecto investigativo se desarrolló bajo un enfoque mixto con un alcance exploratorio-descriptivo, debido a que buscamos describir como se está aplicando el Modelo Pedagógico de la Universidad en la carrera de Agronomía.

Este enfoque exploratorio permite tratar el problema de estudio en base a información proporcionada obtenida directamente de los estudiantes, con el fin de ampliar el conocimiento sobre la aplicación real del modelo y proporcionar bases para futuras mejoras o actualizaciones del modelo pedagógico dentro de la UTB.

En el cual se utilizó una encuesta estructurada con escala de Likert para recoger la percepción de los estudiantes de la carrera de Agronomía sobre el cumplimiento del modelo pedagógico de la Universidad. El cual permitió obtener datos precisos sobre el nivel de frecuencia de aplicación de las orientaciones pedagógicas y facilitar su análisis.

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consistió en aplicar las encuestas a 100 estudiantes de la carrera de Agronomía los cuales se encontraban presentes dentro de sus aulas durante las jornadas académicas. Esta técnica nos permitió acceder rápidamente a la muestra representativa de la población objetivo, facilitando así la extracción de información relevante para el análisis del Modelo Pedagógico de la Universidad.

Se empleo el método inductivo-deductivo el cual nos ayudó tanto a la interpretación de los resultados obtenidos por los encuestados, además de buscar conclusiones lógicas basadas en las premisas del fenómeno estudiado siguiendo una estructura de razonamiento de lo general a lo particular en el caso de estudio.

Desde el enfoque inductivo se analizaron las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas a los estudiantes, identificando patrones y tendencias. Por su parte, el enfoque deductivo permitió contrastar dichos resultados con las orientaciones generales del modelo pedagógico institucional, estableciendo relaciones entre la teoría y la práctica.

A su vez, para poder garantizar la validez del instrumento que utilizamos (la encuesta) fue revisada por dos docentes con experiencia en el campo de pedagógica e investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo, los cuales evaluaron las preguntas de acuerdo a la claridad, relevancia y alineación de las orientaciones del modelo y con los objetivos de la investigación. Su intervención permitió llevar a cabo los ajustes necesarios y mejorar la calidad de dicho instrumento el cual aplicamos.

Además, se utilizó la consulta documental servirá para buscar y encontrar la información en base a investigaciones científicas en sitios web de carácter investigativo y académicos, sobre artículos y revistas que proporcione las bases del marco teórico del proyecto.

RESULTADOS

Mediante la aplicación de la encuesta de las 10 orientaciones elegidas y dirigidas a los 100 estudiantes de la carrera de Agronomía para conocer con qué frecuencia los docentes cumplen las orientaciones del modelo y las aplican en el desarrollo académico, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron revisados por los dos docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo, quienes validaron su coherencia:

Orient.1. Infraestructura	Orient.2. Educa- ción de calidad	Orient.3. Modelo educativo	Orient.4. Adapta- ción y diversi- dad	Orient.5. Feedbac y evalua- ción	Orient.6. Tutorías	Orient.7. Linea- mientos	Orient.8. Asesorar carrera	Orient.9. Evaluación sumativa	Orient.10. Evaluación de aprendizaje	Resultado
4,44	4,36	4,29	4,12	4,19	3,88	4,12	3,95	4,27	4,33	41,95

De acuerdo con los datos recopilados por medio de la encuesta que se aplicó a los estudiantes de la carrera de Agronomía, de determino que el Modelo Pedagógico de la Universidad se aplica con frecuencia en el proceso formativo de los estudiantes. La mayoría de los alumnos perciben que las orientaciones pedagógicas del modelo de la universidad si se cumplen en gran medida, reflejando una aplicación general adecuada dentro de la carrera.

Entre las orientaciones que fueron analizadas, la orientación que obtuvo el mayor cumplimiento fue la **Orientación 1** que corresponde a la **infraestructura institucional**, la cual alcanzo una puntuación de **4,44** en la escala de Likert, indicando que la mayoría de los estudiantes de la carrera de agronomía consideran que la universidad cuenta con espacios físicos, equipamiento y recursos suficientes para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, cumpliendo con lo establecido en el modelo educativo, donde resalta la importancia de una infraestructura adecuada como base para lograr una formación integral. Por otra parte, la orientación que menos cumplimiento fue la **Orientación 6** la cual está relacionada con las **tutorías académica**, con una puntuación de **3,88** en la escala de Likert. Este resultado pone en evidencia una debilidad en cuanto al acompañamiento académico por parte del docente, que podría afectar el logro fe los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Su baja puntuación sugiere la necesidad reforzar el apoyo tutorial, promoviendo una mayor participación de los docentes en el asesoramiento y apoyo en el desempeño académico y desarrollo individual de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

DISCUSIÓN

Este trabajo investigativo se enfocó en determinar el nivel de frecuencia con el que los docentes utilizan las orientaciones establecidas del Modelo Pedagógico de la Universidad Técnica de Babahoyo en los estudiantes de la carrera de Agronomía, según (Aranda, Ordóñez, Ávila, Luperón, & Cobos, 2022) el modelo pedagógico de la Universidad orienta de manera adecuada el acto educativo en cualquiera de las modalidades de aprendizaje asumidas por la institución, procurando la formación de profesionales con competencias para desenvolverse apropiadamente en la sociedad actual.

La Universidad Técnica de Babahoyo desde su fundación ha elaborado y puesto en vigencia 3 modelos pedagógicos, desde el 21 de abril del 2010 se elaboró y aprobó el ejemplar titulado Modelo educativo y Modelo pedagógico, el cual se basó en competencias; el segundo ejemplar certificado el 12 de septiembre del 2018 se tituló Modelo educativo holístico por competencias de la Universidad Técnica de Babahoyo y finalmente el 5 de abril del 2022 se pone en vigor con significativos cambios de los modelos anteriores el Modelo educativo, pedagógico y curricular holístico por resultados de aprendizaje, el cual propone el resultado académico a los resultados del aprendizaje pero de manera holística. (Ávila, Oviedo, Luperón, & Tablada, 2024)

Teniendo en cuenta eso, los resultados obtenidos por medio de la encuesta aplicada a los 100 estudiantes de la carrera de Agronomía, podemos evidenciar que el modelo pedagógico actual implementado por la Universidad Técnica de Babahoyo cumple de manera generalizada con un promedio de 41,95 puntos sobre un máximo de 50.

La orientación mejor valorada está relacionada con la infraestructura de la institución con su puntuación de (4,44), lo cual pone como evidencia que los recursos disponibles, tecnologías y espacios físicos son considerados adecuado en la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje según el modelo de la universidad. De acuerdo con (Oviedo, Gallegos, & Alejandro, 2024) una buena infraestructura en una institución académica abarca un conjunto de elementos que influyen directa y positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes.

Sin embargo, el nivel de cumplimiento de las siguientes orientaciones sobre; una educación de calidad con un puntaje de (4,36), la evaluación de aprendizaje (orientación 9) con (4,33) y la evaluación sumativa, (orientación 10) con un puntaje de (4,27), nos indica qué si se aplican los criterios y sus pertinencias en la valoración del proceso educativo, brindando transparencia y neutralidad en el proceso de evaluación. Al igual que la orientación 3 sobre el modelo educativo que obtuvo un (4,29) reflejando que los estudiantes consideran un grado adecuado de la aplicación de los principios pedagógicos por parte de los docentes.

No obstante, también se puede evidenciar aspectos que requieren de fortalecimiento, tales como la orientación número 6 que fue la que menor puntuación tuvo, la cual corresponde a las tutorías académicas con un puntaje de (3,88) por lo que puede haber una limitada efectividad del apoyo individualizado, elemento clave para resolver dificultades académicas y consolidar el aprendizaje, siendo capaz de afectar la calidad de la formación. Según (Salazar, Cardoso, & Panesso, 2022) las tutorías son un elemento inherente a la función del docente, lo que implica un contacto directo y continuo entre el docente y el estudiante, proceso que favorece el aprendizaje personalizado hacia la formación científica, humanista y crítica.

De igual manera el asesoramiento de la carrera (orientación 8) también presenta una valoración hasta cierto punto baja con un (3,45) esta orientación puede estar relacionada a una falta de asesoramiento profesional y vocacional, esto podría afectar en las tomas de decisiones de los estudiantes durante formación académica. A su vez (Cisneros, Rodríguez, Niño, & Cuevas, 2023) opina que la falta de asesoramiento sobre la carrera podría ser un factor que contribuye a la deserción universitaria, por lo tanto, se recomienda mejorar el fortalecimiento del acceso a la información para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones responsables y más alineadas a sus objetivos. Por otro lado, las orientaciones sobre el feedback y evaluación con un (4,19), la adaptación y diversidad con (4,12) y los lineamientos pedagógicos con el mismo resultado que la orientación 4, obtuvieron puntuaciones medias, refiriéndose a que son orientaciones que los estudiantes consideran bien atendidas por parte de los docentes, beneficiándose de un grado mayor de integración, seguimiento y consistencia. Sobre todo, el feedback o la retroalimentación la cual es fundamental para poder promover la mejora continua y una autorregulación del aprendizaje.

Los datos de este trabajo investigativo permiten concluir que la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) por medio de su modelo pedagógico, ha conseguido establecer unas sólidas bases para la educación en la carrera de Agronomía, a pesar de persistir desafíos relacionados con el acompañamiento y asesoramiento académico, el fortalecimiento de esos desafíos contribuirán a una aplicación más integral del modelo universitario y se obtendrá una experiencia más transformadora y placentera para los estudiantes de la carrera de Agronomía.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos según la recopilación de los datos en este trabajo investigativo, se concluye que el Modelo Educativo, Pedagógico y Curricular Holístico por Resultados de Aprendizaje de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) dentro de la carrera de Agronomía presenta un nivel de aplicación generalmente, indicando que los estudiantes notan un cumplimiento muy frecuente de las orientaciones pedagógicas que tiene el modelo de la Universidad, dándonos a entender que las orientaciones del modelo son aplicadas en la mayoría de los casos, lo que demuestra un compromiso con la implementación de un enfoque el cual se basa en el aprendizaje, en su formación de manera integral y social del conocimiento.

Entre las diferentes orientaciones que fueron evaluadas, la orientación 1, la cual está relacionada con la Infraestructura se destaca con una puntuación de 4,44 en la escala de Likert. Reflejando un uso significativo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, conforme con lo establecido dentro del modelo educativo de la universidad sobre la importancia de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo académico de los estudiantes.

Sin embargo, la orientación con menor cumplimiento presenta es la numero 6, asociada con las tutorías académicas, con un puntaje de 3.88. Poniendo como evidencia la necesidad de reforzar especialmente la asesoría y el apoyo adquisición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Recomendando así implementar estrategias que fortalezcan un mayor compromiso y participación de los docentes en el proceso de tutorías, con el fin de mejorar la calidad educativa.

En conclusión, a pesar de que se han identificado avances en la aplicación del Modelo de la Universidad en la Carrera de Agronomía, aún existen áreas que se deben mejorar para lograr una aplicación más eficiente y completa. Esta investigación permite abrir el dialogo sobre la importancia de la coherente aplicación de las orientaciones del Modelo Pedagógico y su influencia en la calidad educativa, aportando información relevante para fortalecer la formación de los futuros agrónomos y el desarrollo del modelo en toda la Universidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aranda, A., Ordóñez, R., Ávila, W., Luperón, J., & Cobos, F. (2022). *MODELO EDUCATIVO, PEDAGÓGICO Y CURRICULAR “HOLÍSTICO POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE”*. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1_gxh5Eb0-M_4kg2OfglM14VUEOJNogpD/view

Ávila, E., Oviedo, M., Luperón, J., & Tablada, M. (04 de 10 de 2024). *Modelo educativo, pedagógico y curricular holístico por resultados de aprendizaje: El caso UTB*. Obtenido de MAGAZINE DE LAS CIENCIAS. Revista de Ciencia e Innovación: <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/3245>

Cisneros, B., Rodríguez, R., Niño, Y., & Cuevas, A. (29 de 11 de 2023). *Falta de orientación vocacional como factor en la deserción universitaria. Caso de estudio: zona Oriente del Estado de México*. Obtenido de RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: <https://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1715>

Gluyas, R., Esparza, R., Romero, M., & Rubio, J. (2015). *Modelo de Educación Holística: Una Propuesta para la Formación del Ser Humano*. Obtenido de Revista Actualidades Investigativas en Educación: <https://www.redalyc.org/journal/447/44741347022/html/#:~:text=El%20enfoque%20hol%C3%ADstico%20del%20MEH,actitudes%20y%20valores%20que%20har%C3%A1n>

Oviedo, M., Gallegos, S., & Alejandro, R. (2024). *Influencia de la Infraestructura Escolar en el Rendimiento Académico de los Estudiantes*. Obtenido de Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica:
<https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/download/790/1257/4304>

Salazar, Z., Cardoso, L., & Panesso, V. (2022). *El tutor, eslabón fundamental en el proceso formativo: una mirada desde la educación avanzada*. Obtenido de MedioSur Revista Electronica:
<https://www.redalyc.org/journal/1800/180071529005/html/>